

Árnica montana como analgésico y antiinflamatorio en exodoncias dentales, Unidad de Atención Odontológica UNIANDES

Arnica montana as analgesic and anti-inflammatory in dental exodonces, UNIANDES Dental Care Unit

Camaño Carballo, Liset¹ ua.lisetcamano@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0001-5668-8842>
González Cardona, Yamily¹ ua.yamilygonzales@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0001-9497-8795>
Pimienta Concepción, Iván² ua.ivanpimienta@uniandes.edu.ec / <https://orcid.org/0000-0002-7623-7499>

¹Universidad Regional Autónoma de los Andes. Carrera de Odontología. Ambato, Ecuador.

²Universidad Regional Autónoma de los Andes. Carrera de Medicina. Ambato, Ecuador.

Conflictos de interés: los autores no tienen ningún conflicto de interés.

Correspondencia: Liset Camaño. Universidad Regional Autónoma de los Andes "UNIANDES", Ambato, Ecuador. Correo electrónico: ua.lisetcamano@uniandes.edu.ec

Received: 08/26/2021 Accepted: 11/15/2022 Published: 11/25/2022 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7522545>

Resumen

Introducción: La medicina alternativa es ampliamente utilizada actualmente, gracias a su origen natural, ausencia de efectos adversos y accesibilidad económica. La presente investigación tuvo como objetivo comparar la eficacia de uso del árnica montana en el pre, trans y post operatorio en la Clínica de Cirugía de la Unidad de Atención Odontológica (UAO). **Metodología:** Para ello se realizó una investigación experimental en la clínica de Cirugía, en el periodo octubre-diciembre 2019, en una muestra de 40 pacientes, distribuidos en dos grupos: estudio, tratado con Árnica montana y control al cual se le prescribieron analgésicos convencionales. **Resultados:** en el total de los pacientes a quienes se aplicó el medicamento homeopático la intensidad del dolor fue cero en la escala numérica aplicada, respecto a la inflamación en la escala categórica, en el total de pacientes se evidenció la efectividad del tratamiento alternativo y en cuanto a la cicatrización en la escala visual analógica del total de pacientes tratados con árnica montana 4 presentaron una cicatrización casi excelente, mientras que el resto cumplió con los parámetros establecidos en el post operatorio. **Conclusión:** la aplicación del medicamento natural permitió una mejor evolución de los pacientes en todos los aspectos evaluados en relación con aquellos tratados de manera convencional. Por lo que se realizó una propuesta para la utilización del árnica montana en los procedimientos quirúrgicos en la UAO UNIANDES.

PALABRAS CLAVE: Árnica montana; medicamento homeopático; extracción dental

Abstract

Introduction: Alternative medicine is widely used today, thanks to its natural origin, absence of adverse effects and economic accessibility. The objective of this research was to compare the efficacy of the use of Arnica montana in the pre, trans and postoperative period in the Surgery Clinic of the UAO Dental Care Unit. **Methodology:** For this, an experimental investigations was carried out in the surgery clinic, in the period October-December 2019, in a sample of 40 patients, distributed in two groups: study, treated with arnica montana and control, who were prescribed conventional analgesics. **Results:** In all the patients to whom the homeopathic medicine was applied, the intensity of pain was zero in the applied numerical scale, with respect to inflammation in the categorical scale, in all the patients the effectiveness of the alternative treatment was evidenced in terms of healing on the visual analog scale, the total number of patients treated with arnica montana four presented almost excellent healing, while the rest complied with the parameters established in the postoperative period. **Conclusion:** The application of the natural medicine allowed a better evolution of the patients in all the aspects evaluated in relation to those treated in conventional way. Therefore, a proposal was made for the use of arnica montana in surgical procedures at UAO UNIANDES.

KEYWORDS: Arnica montana; homeopathic medicine; dental extraction

La Organización Mundial de la Salud (OMS) renovó en 2014 su estrategia sobre Medicina Tradicional hasta el 2023, con el fin de incentivar a todos sus estados miembros al desarrollo e integración de políticas y programas de Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa dentro de los sistemas nacionales de salud aprovechando sus contribuciones en la salud, el bienestar y la atención de las personas. “Con la medicina alternativa se trata a las personas de manera integral, es decir mente, cuerpo, espíritu y emociones; ya que las enfermedades influyen en todo el organismo”¹.

En este contexto, en el Ecuador existe apertura al uso de esta medicación, pero el desconocimiento hace que se limite su uso habitual, lo cual conlleva a que se siga proponiendo el uso de la medicina tradicional para el tratamiento de diversas entidades clínicas. Por lo tanto, esta alternativa surge en el contexto de una planificación previa en el servicio de salud, que proyecta una imagen de eficiencia y calidad, la misma que se enmarca en el trabajo en equipo y luego genera un nuevo paradigma en la sociedad médica y civil de la localidad hacia el uso de la medicina homeopática específicamente para el proceso de extracción dental².

El principal propósito será generar un proceso de atención longitudinal y continua basado en la utilización homeopática como analgésico y anti inflamatorio en los pacientes, para entonces enfocarse en este uso como eje transversal de desarrollo médico, la provisión de información y beneficios del medicamento será vital, ya que generará un sistema de control interno que promueve y garantiza la atención adecuada para el paciente con parámetros de confidencialidad reflejados en su mejor calidad de vida³.

Además, se pretende elevar el conocimiento de las propiedades y beneficios que ofrece el árnica montana específicamente en el área odontológica de tal manera que permita resolver problemas de salud, a partir de la promoción, protección, curación y rehabilitación en el proceso pre, trans y post operatorio en extracciones dentales y así potenciar la mejoría y recuperación del paciente⁴.

Esta investigación pretende comparar los efectos beneficiosos de la utilización del Árnica montana, medicamento homeopático en el proceso preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio de exodoncias realizadas en la Clínica de Cirugía de la Unidad de Atención Odontológica Uniandes con respecto a la utilización de analgésicos convencionales.

Se realizó una investigación de tipo descriptiva y transversal en el periodo de octubre-diciembre de 2019, en sujetos atendidos en la Clínica de Cirugía de la Unidad de Atención Odontológica Uniandes, la población de estudio estuvo conformada por los pacientes que acudieron a la Unidad de Atención Odontológica y cuyo plan de tratamiento requería de extracciones dentales. Los mismos fueron valorados teniendo en cuenta una serie de criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de inclusión

- Necesidad de extracción dental (quirúrgica, múltiple)
- Sin alergias a los medicamentos utilizados

Criterios de exclusión

- Cardiopatas
- Asmáticos
- Embarazadas
- Madres que estén dando de lactar
- Niños

Una vez evaluados con los criterios anteriormente expuestos, la muestra quedó constituida por 40 pacientes, los cuales fueron divididos en 2 grupos de 20 pacientes, un grupo de estudio, tratado con Árnica montana y otros 20 que conformaron el grupo control al cual se le prescribieron analgésicos convencionales, específicamente paracetamol e ibuprofeno.

Para la recolección de datos aplicamos la observación directa a través de la utilización de una ficha de observación con la finalidad de estudiar la evolución de los pacientes durante el proceso pre, trans y post operatorio de las extracciones dentales, tratados con Árnica montana y con los analgésicos convencionales. En dicha ficha fueron incluidas 3 escalas de valoración: la Escala Numérica para la valoración del dolor, la Escala Categórica para la valoración de la inflamación, y la Escala Visual Analógica para evaluar la cicatrización; que son métodos clásicos de medición de la intensidad del dolor, la inflamación y la cicatrización respectivamente, y que nos permiten ajustar de forma más exacta, segura y oportuna el uso de los analgésicos (Tabla 1).

Tabla 1. Valoración y medición del dolor

VALORACIÓN Y MEDICIÓN DEL DOLOR

LA ESCALA NUMÉRICA (EN)

Escala numerada del 1-10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor intensidad, el paciente selecciona el número que mejor evalúa la intensidad del síntoma

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin dolor										Máximo dolor

Máximo dolor

La escala numérica del dolor (NRS) es una escala numérica única de 11 puntos ampliamente validada en una miríada de tipos de pacientes. Los datos obtenidos a través de NRS se documentan fácilmente, son intuitivamente interpretables y cumplen con los requisitos reglamentarios para la evaluación y documentación del dolor.

Los puntajes de dolor se interpretan como:

- 0 = sin dolor
- 1-3 = dolor leve
- 4-6 = dolor moderado
- 7-10 = dolor severo

LA ESCALA CATEGÓRICA (EC)

VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LA INFLAMACIÓN

Cuantifique la intensidad del dolor en inflamación

0	4	6	10
Nada	Poco	Bastante	mucho

Se utiliza si el paciente no es capaz de cuantificar los síntomas con las otras escalas; expresa la intensidad de síntomas en categorías, lo que resulta más sencillo. Se establece una asociación entre categorías y un equivalente numérico.

Los puntajes de dolor se interpretan como:

- 0= Nada
- 4= Poco
- 6= Bastante
- 10= mucho

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE MEJORA:

VALORACIÓN Y MEDICIÓN DE LA CICATRIZACIÓN

Consiste en la misma línea, en el extremo izquierdo se refleja la no mejora y en el derecho la mejora total

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
No mejora										mejora

Los puntajes de dolor se interpretan como:

- 0 = no mejora
- 1-3 = mejora leve
- 4-6 = mejora moderada
- 7-10 = mejora total

Fuente: OMS (2018)

En el análisis de datos se tomó en consideración la ficha de observación en la cual se determinaron las siguientes variables: Sexo, Dolor, Inflamación, Cicatrización.

Posología del medicamento homeopático

Árnica montana (en 30 ch): aplicar 5 gotas sublinguales una hora antes de la intervención quirúrgica cada 10 minutos, previa dinamización del medicamento. Una hora después de la intervención, nuevamente se utilizarán, cada 10 minutos, 5 gotas sublinguales. Después se administrarán 5 gotas sublinguales por 7 días, 3 veces al día, y en cada momento de dolor fuerte.

Posología del tratamiento convencional

Se orientó a los pacientes consumir 1000 mg de Paracetamol cada 6-8 horas y/o 400 mg de Ibuprofeno cada 6 horas, por espacio de 7 días.

Resultados

Del total de 40 pacientes que conformaron la muestra de estudio, 20 de ellos fueron tratados con Árnica montana, medicamento homeopático y los otros 20 con la medicación analgésica convencional (paracetamol / ibuprofeno lo cual evidencia que existe apertura a la aplicación del Árnica como un medicamento alternativo en el tratamiento coadyuvante a la extracción dental.

Del total de pacientes atendidos con la terapia alternativa del Árnica montana el 65% pertenecieron al sexo femenino y el 35% al sexo masculino. En cuanto a los pacientes atendidos con la terapia convencional, a través de la utilización del paracetamol y/ o ibuprofeno el 60% pertenecieron al sexo femenino y el 40% al sexo masculino.

Tabla 2. Distribución de pacientes según sexo

SEXO	Árnica montana		Grupo control	
	N	%	N	%
MASCULINO	7	35	8	40
FEMENINO	13	65	12	60
TOTAL	20	100	20	100%

En la Tabla 3, de los 20 pacientes tratados con Árnica montana ninguno presentó síntomas de dolor ni inflamación durante el procedimiento ni posterior al mismo, sin embargo, del total de pacientes tratados con la medicación convencional el 15% (n=3) presentaron diferentes síntomas propios del procedimiento quirúrgico.

Según la escala de dolor, la totalidad de pacientes tratados con Árnica montana indicaron no presentar dolor; mientras que en el grupo control los cuales fueron tratados con terapia convencional 15 de ellos no refirieron dolor, sin embargo 5 pacientes presentaron dolor postoperatorio (Tabla 4).

Tabla 3. Síntomas en el pre, trans y post operatorio en pacientes de ambos grupos

Medicamento Aplicado	Presencia de Síntomas	%
Árnica montana	0	0
Paracetamol/Ibuprofeno	3	15

Tabla 4. Dolor post-operatorio según la aplicación de medicamentos

MEDICAMENTO/ESCALA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Árnica montana	20										
Paracetamol/Ibuprofeno	15	5									

En cuanto a la valoración de la inflamación, se observó que los 20 sujetos que recibieron Árnica montana reportaron un puntaje de 0; en tanto que el grupo control al cual se aplicaron analgésicos convencionales, 17 pacientes reportaron un puntaje de 0 (sin inflamación), y 3 refirieron puntajes de 4 (inflamación moderada) (Tabla 5).

Tabla 5. Valoración de la inflamación postoperatoria según la aplicación de medicamentos

MEDICAMENTO/ESCALA	0	4	6	10
Árnica montana	20			
Paracetamol/Ibuprofeno	17	3		

En la valoración del proceso de cicatrización se pudo observar que, en el grupo de estudio, 16 pacientes presentaron una cicatrización excelente (mejora total) y los 4 restantes una cicatrización casi excelente. Mientras que en el grupo control, 14 presentaron una cicatrización excelente (mejora total), 4 una cicatrización casi excelente y 2 de ellos cumplieron con los parámetros de cicatrización establecidos a los 8 días del postoperatorio (Tabla 6).

Tabla 6. Cicatrización según la aplicación de medicamentos

MEDICAMENTO/ESCALA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Árnica montana										4	16
Paracetamol/Ibuprofeno									2	4	14

Discusión

El uso de terapias alternativas es una tendencia creciente especialmente es los países de bajos ingresos, por ello es importante comparar la efectividad de las mismas en diversos contextos clínicos. En relación al grupo de estudio, la terapia homeopática fue bien aceptada, teniendo en cuenta su fácil aplicación, bajos costos e inocuidad al no producir reacciones adversas. Independientemente que en el grupo de estudio predominó el sexo femenino la aceptación del tratamiento con Árnica montana fue excelente por parte de todos los pacientes teniendo en cuenta su efecto analgésico y antiinflamatorio tanto local como general.

Con respecto a la presencia de síntomas, los sujetos del grupo control (tratados con antiinflamatorios convencionales) mostraron una evolución positiva, aunque menos rápida que en el grupo de estudio, esto probablemente asociado a su actuación solamente en el dolor y la inflamación local. Mientras que el Árnica montana actúa sobre el estado general del paciente con efecto analgésico e inmunoregulador, además de contribuir a una mejor cicatrización, lo cual coincide con reportes previos⁵⁻⁷

Asimismo, los pacientes tratados con la terapia homeopática presentaron una franca mejoría además cursaron con ausencia de inflamación y en ellos la cicatrización fue excelente a diferencia del grupo control con un 25% de los mismos manifestando dolor moderado en el postoperatorio. Esto demuestra la relativa superioridad del tratamiento homeopático en comparación con el tratamiento estándar en términos de dolor y estado general del paciente, hallazgos similares los mostrados por diversos autores⁸⁻¹⁰. Demostrando la máxima de la medicina moderna de “tratar a enfermos y no a enfermedades”.

Conclusiones

El Árnica montana puede utilizarse de manera segura y eficaz para tratamientos destinados a aliviar el dolor, reducir la inflamación, así como facilitar la cicatrización en pacientes sometidos a exodoncias dentales, al mostrar menores puntajes de dolor, inflamación y mayor cicatrización en comparación con el tratamiento analgésico convencional.

Referencias

- Organización Mundial de la Salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. 2014-2023.
- Morales F, Padilla S, Falconí F. Medicinal plants used in traditional herbal medicine in the province of Chimborazo, Ecuador. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2016;14(1):10-15.
- Trujillo-Gálvez B, Rojas Flores CA, González-García LR, Fleites-Ramos Y. Medicamentos homeopáticos en el control del dolor, la inflamación y el sangrado en las extracciones dentarias. Medicentro Electrónica. 2016;20(4): 297-300.
- Del Puerto HM, Casas I, Canete V. Árnica montana en el tratamiento del dolor después de la odontectomía de terceros molares

retenidos. MEDISAN; 2015;19(5): 619-627.

5. Mazzocchi A, Passi L, Mortti R. Retrospective Analysis of 736 Implants Inserted Without Antibiotic Therapy. *J Oral Maxillofacial Surgery*. 2007;65(11):2321-3.
6. Beauballet Fernández B, Sainz Vázquez M, Morales Jiménez E, Molina Milián A. Uso del árnica homeopática como antiinflamatorio en los edemas traumáticos faciales. *Rev Cubana Med Milit*. 2002;31(3): Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/mil/vol31_3_02/mil04302.htm
7. Kriplani P, Guarve K, Baghel US. Novel herbal topical patch containing curcumin and arnica montana for the treatment of osteoarthritis. *Curr Rheumatol Rev*. 2020;16(1):43-60.
8. Hernández-Sánchez, et al. Medicina tradicional, tratamiento alternativo en Gingivitis. *Rev Odontol Latinoam*, 2011;3(1):1-6.
9. Waizel-Bucay J. Árnica montana, planta medicinal europea con relevancia 2016 *Rev. mex. de cienc. forestales*. 2014;5 (25): 98-109.
10. da Silva Prade J, et al. Anti-inflammatory effect of arnica montana in a UVB radiation-induced skin-burn model in mice. *Cutaneous and Ocular Toxicology. Cutan Ocul Toxicol*. 2020;39(2):126-133.

